

KARIMBOY QURAMBOYEVNING "TARJIMA VA TARJIMON MAHORATI" QO'LLANMASI ILMIY STILISTIKASI

Jo'rayeva Zebiniso Ergashevna

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti 2-bosqich magistranti

I.Kurbanbayev

Ilmiy rahbar:, f.f.n., dots.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15694526>

Annotatsiya: Maqolada ilmiy asarni tashkil etish uslubiyati o'ziga xosligi filologiya fanlari doktori, prof. K.Quramboyevning "Tarjima va tarjimon mahorati" qo'llanmasi misolida tahlilga tortiladi. Unda o'zbek, qoraqalpoq va qoraqalpoq adabiyotlariaro tarjima munosabati, nasr, nazm va drama namunalari qiyosiy-tipologik sathda tadqiq qilinadi. Muallif Alisher Navoiy, Maxtimquli, Berdaq, Hamza, Mirtemir, Ibrayim Yusupov ijodini qardosh tillardan o'girishda tarjimon mahorati hamda tarjima sifati, matn tajribasi yutuq va kamchiliklarini nazariy umumlashtiradi.

Tayanch so'zlar: badiiy tarjima, tarjimon mahorati, madaniy hamkorlik, ijodiy ta'sir.

Muayyan xalq san'ati, madaniyati va adabiyoti taraqqiyotini belgilaydigan buyuk siymolar faoliyati bir-biridan tafovutlanadi, milliy qobiqdan umuminsoniy qadriyatlar sari intiladigan sohir ijodni butun dunyo e'zozlaydi, asrlar shuhratiga shuhrat qo'shadi. Xalq adabiy muhitida madaniy hamkorlik, ijodiy ta'sir va adabiy aloqalar salmoqli o'rin tutadi, millatlararo do'stlik rishtasi malakaviy takomilni tayanch markaz darajasiga ko'taradi. Binobarin, "ko'p asrlik tarixga ega bu badiiy hodisaga hamma zamonlarda ham davlat ahamiyatiga molik masala darajasida qaralib, uning taraqqiyoti uchun g'amxo'rlik qilingan. Ayniqsa, turkiy adabiyotlar, avvalo, Markaziy Osiyodagi o'zbek, turkman, qozoq, qirg'iz, qoraqalpoq hamda tojik adabiyotlari, xalqlari o'rtasidagi hamkorlikning mustahkamlanishida badiiy tarjimaning vositachilik roli benihoya katta" [4, 3]. Mintaqa adabiyotidan tarjima nazariyasi o'ziga xos ahamiyat kasb etadi, qardosh xalq namunalari o'girishda sifat hamda mahorat bir-birini taqozolaydi. Birinchidan, har bir xalq madaniy saviyasi, hayotiy tajribasi, jo'g'rog'iy makon vas hart-sharoit ikkinchisidan keskin farqlanadi, ikkinchidan, matnni qayta tiklash jarayonida nazariy asoslar ishlab chiqilsa-da, amaliy tahlil hal qiluvchi vazifa o'taydi, uchinchidan, badiiy tarjima ham ijod mahsuli, o'girilayotgan matn ifodasida ham milliy o'lcham, ham individual talqin qorishib ketadi. Milliy va mental xususiyatlar malakasi qayta ijodiy idrok silsilasida ijodiy imkoniyatlarni yana kengaytirishga xizmat qiladi.

Haqiqiy munaqqid muayyan millat, ijtimoiy shart-sharoit hamda ilmiy apparatga sig'maydi, uning ifoda uslubi umuminsoniy nazariy talqin sarhadlariga intiladi. Qariyb ellik yillik ilmiy-pedagogik tajriba to'plagan, Qoraqalpog'istonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, O'zbekiston va Qoraqalpog'iston yozuvchilar uyushmasi a'zosi, filolgiya fanlari doktori, prof. K.Quramboyev adabiyotshunoslik faoliyati ikki yuzdan ortiq maqola, yigirmaga yaqin o'quv qo'llanma, risola, darslik hamda monografiyalarni qamrab oladi. Ayniqsa, olim ijodiy fenomenini belgilaydigan "Xidir Deryayev" (1977), "O'zbek-turkman adabiy aloqalari" (1978), "Maxtimquli she'riyati O'zbekistonda" (1984), "Ko'ngil bermish so'zimga..." (1992), "G'afur G'ulom va adabiy aloqalar" (G.Quramboyeva bilan hammualliflikda, 2006), "Adabiy ta'sirdan ijodiy o'ziga xoslikka" (2007), "Tarjima va tarjimon mas'uliyati" (2007), "Adabiy

jarayon, ijod mas'uliyati, adabiy aloqalar" (2009) hamda "Maxtimquli – ilhom chashmasi" (2012) kitoblarida yuksak ijodiy eruditsiya, intellectual salohiyat bo'y ko'rsatadi.

O'zbek, qoraqalpoq va turkman adabiyotlaridan tarjima qilish muammosi kun tartibiga qo'yilgan "Tarjima va tarjimon mas'uliyati" (2007) olim ilmiy tafakkurini belgilashda o'ziga xos o'rin egallaydi, sakkiz bandedan iborat kitobda uch xalq – o'zbek, turkman hamda madaniy hamkorligi tarjima malakasi sathida baholanadi. "Kitob mutolaasiga kirishib ketar ekansiz, professor K.Quramboev dunyoqarashining naqadar keng ekanligiga amin bo'lasiz, kishi. Adabiyotimizni, uning tarix, buguni va kelajagini ayniqsa, Maxtimquli ijodi misolida o'zbek-qoraqalpoq-turkman tillarida o'rganilishiga yo'naltirilgan ma'rifat darajasiga mehrim tushdi. Ana shu darajadan turib qaralganda, chinakam va soxta adabiyotning, tarjima va tarjima muammolarining, badiiy adabiyotda tarjimon mas'uliyatining oddiy ko'zga ko'p ham chalinavermaydigan, lekin xitoy devoridek qalin, mustahkam to'siq borligi farqlanadi [3, 116]. Kitobga kirgan maqolalarda uch tillararo sifat va badiiy mahorat badiiy yaxlitlikda ochib chinakam san'at namunasi hamda ijdoy kemptikliklar aniq nazariy ma'lumotlar yordamida tahlil qilinadi. Tarjima madaniyati aslida munaqqiddan sinchkovlik, har bir til hamda ijodkor fitratini puxta o'rganishni taqolaydi. Mustahkam nazariy pozitsiya, ayniqsa, roman qoraqalpoqchalanish jarayonida faktlar vositasida yaxshi talqin qilinadi, tarjimon ijodiy mehnatini baholashda munaqqid jiddiy muvaffaqiyatlar barobarida uchraydigan nuqsonlarga ham e'tibor qaratadi. Zahiriddin Muhammad Boburning "Boburnoma", Said Ahmadning "Ufq", Jumaniyoz Sharipovning "Xorazm", Rahmat Fayziyning "Hazrati inson" romanlari tahlilida ko'zga tushadi:

Xorazm shevasida **"ibiy"** so'zi juda ko'p qo'llaniladi va u taajjub, hayratlanish, erkalanish ma'nolarini anglatadi. O'zbekistonning boshqa biror viloyati shevasida **"ibiy"** so'zi xuddi shu ma'noda ishlatilmaydi. Tarjimon esa bu so'zni kishi ismiga - **"Abay ag'a"**ga aylantirgan. Shu bilan romanda obrazlar soni tarjimonning "xizmati" tufayli yana bir personaj hisobiga "boyiydi". Agar yuqoridagi tarjimaga diqqat qilgan bo'lsangangiz, tarjimon "kashf" etgan "Abay ag'a" roman yetakchi qahramonlaridan biri Yusufni matndan ""surib chiqaradi". Asl nusxadagi Yusuf, tarjimada osongina "Abay ag'a"ga aylanadi- qo'yadi [4, 14]. Iqtibosda Jumaniyoz Sharipovning "Xorazm" romani tarjimasida uchraydigan xato-kamchiliklar umumlashtiriladi. Zukko olim, bir qarashda, ikir-chikirdek tuylgan holatni ham nazardan soqit qilmaydi, vaholanki, texnik nuqson asar g'oyaviy markaziga ta'sir o'tkazishi, chalkashliklar keltirib chiqarishi mumkin.

Umuman, prof. K.Quramboevning "Tarjima va tarjimon mahorati" qo'llanmasida uslubiy o'ziga xoslik mantiqiy izchillikda namoyon bo'ladi, badiiy sintez yordamida muallif bugun uchun muhim masalalarni ko'ndalang qo'yadi. Kitobxon manfaati ustuvor tarjima san'atida milliy, mahalliy, mental xususiyatlar hisobga olinishi joiz, buni yaxshi ilg'agan mutaxassis matnni o'girishda tushirib qoldirilgan, o'zgartirilgan yoxud o'rinsiz qo'llanilgan iboralarni keskin qoralaydi, tarjimon mas'uliyatini asosiy o'ringa qo'yadi. Joriy holatda adabiy mahorat asosiy mezon, xalqaro madaniy hamkorlik taraqqiyotida salmoqli vazifani bajaradi.

References:

Используемая литература: Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh.M. Hozirgi zamon va yangi O'zbekiston. – T.: O'zbekiston, 2024.

2. Adabiyot nazariyasi. Ikki jildlik, 2-jild. – T.: Fan, 1979.
3. Tilshunoslik va adabiyotshunoslik masalalari. – T.: Muharrir, 2013.
4. Quramboyev K. Tarjima va tarjimon mas'uliyati. – T.: Cho'lpon, 2007.

